

**TEXNOLOGIK TA'LIM DARSLARIDA EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA
BERISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH**

Radjabov R.F.

Urganch davlat universiteti Texnologik ta'lim kafedrası dots.v.b.

Bekchanova Kumush G'affar qizi

Urganch davlat universiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarida o'quvchilarga ekologik ta'lim va tarbiya berish masalalari ko'rib chiqilgan. Bugungi kunda maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim berish yo'nalishlari va ta'lim modellari keltirilgan. Texnologiya mashg'ulotlarida ekologik ta'lim va tarbiya berishni amalga oshirishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalarni qo'llashga oid ko'rsatma va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ekologik ta'lim, ekologik tarbiya, ekologik bilim, ekologik ong, ekologik madaniyat, atrof-muhit, tabiat, tabiiy resurslar, ekologik muammo, ekologik falokatlar.

Bugungi kunda har bir davlatning kelajagi uning ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jihatdan rivojlanish darajasiga bog'liq bo'lib qoldi. Bu esa e'tiborni respublikamizning kelajagi bo'lgan ta'lim olayotgan yoshlarga ko'p jihatdan bog'liqdir. Mustaqillik va javobgarlikni o'ziga olishga qodir o'smir yoshlarning ongini shakllantirish dolzarb muammoligicha qolmoqda. Yoshlarga bugungi kun talablaridan kelib chiqib ta'lim-tarbiya berish ta'lim muassasalaridagi olib borilayotgan ishlarning samaradorligini oshirishni talab qiladi. Bu esa o'z navbatida yoshlarga milliy tarbiya berish va ularning o'zligini anglagan holda yetuk raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishtirishni ko'zda tutadi. Bugungi kunda respublikada oliy ta'lim tizimida kadrlar siyosatining yangi tizimini shakllantirish va amalga oshirish muammosi, uni hal etish yo'llari belgilab olindi. Ushbu siyosatni amalga oshirish uchun "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va 2020-yil 23-sentabrda "Ta'lim to'g'risida" yangi tahrirdagi qonun qabul qilindi. Mazkur qonunda ta'lim tizimi va uning turlari, ta'lim jarayoni qatnashchilarini ijtimoiy himoya qilish, ta'lim tizimini boshqarish qoidalari belgilab berildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to'g'risida"gi qonunda mavjud

muammolar va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish zarurati, bundan kelib chiqadigan maqsad va vazifalar, amalga oshirish bosqichlari belgilab berildi. Jamiyat va insonlarning faoliyati natijasida atrof-muhitga ko'rsatilayotgan salbiy ta'sirlar natijasida ekologik muommlar jiddiy ko'rinish olmoqda. Bu esa o'z navbatida har qanday rivojlangan mamlakatlarning erishgan yutuqlarini ham yo'qqa chiqarishi mumkin. Atrof muhitning ifloslanishi natijasida aholning sog'ligi va salomatligiga ham jiddiy zarar yetmoqda. Ekologik falokatlar natijalarini bartaraf qilish uchun borgan sari katta mablag'lar talab qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida insoniyatning bu borishda o'zining kelajagini ta'minlash uchun jiddiy qarorlar chiqarish va amalga oshirishni ko'zda tutadi. Bizning mamlakatimizda ham ekologik muammolar mavjud bo'lib, uning oqibatlarini bartaraf qilish uchun jiddiy ishlar boshlab yuborildi. Mamlakatimizning jiddiy ekologik muammolaridan biri bu orol dengizi qurishidir. Orol dengizi qurishi natijasida uning tagida to'planib qolgan cho'kindi tuzlarning shomol paytida uchib atrofga tarqalishi bo'lib qolmoqda. Bu tuzlar uchib borib hosildor tuproqqa tushib uning tarkibini buzilishiga va sho'rlanishiga olib kelmoqda. Keyingi ekologik muammolardan biri bu maishiy va sanoat chiqindilari muammosidir. Buning natijasida suv va boshqa tabiiy resurslarning sarflanishi va ifloslanishi yuz bermoqda. Ma'lumki mamlakatimizda agrar sohaga chuchuk suvning asosiy qismi sarflanadi. Bu dehqonchilikka ishlatiladigan suvning sifatini yomonlashishiga olib keladi. Suv sho'rlanish darajasi ortib unga yana gerbitsidlarning erigan qismi ham tushib qoladi. Bu suvni qayta ishlatib bo'lmay qoladi. Agar ekologik muammolar iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, siyosiy, estetik omillarning uzviy va uzluksiz birligida tahlil qilinsa, uning o'ziga xos jihatlaridan biri bu kishilarda atrof-muhit, tabiat haqidagi bilimlar tizimi, yuksak ekologik madaniyat, ekodunyoqarashning davr talablari darajasida shakllanmaganligi bilan izohlanadi. Bu zaruriyat barcha insonlarga, xususan, o'quvchilarga tabiatni e'zozlash ruhida ta'lim-tarbiya berishni takomillashtirishni taqozo etadi. Global muammoga aylangan tabiat bilan inson o'rtasidagi munosabatlarning tobora keskinlashuvi esa aholi, ayniqsa, yosh avlodning ekologiya va atrof-muhitning muhofazasi haqidagi nazariy hamda amaliy bilimga bo'lgan ehtiyojlarini oshirmoqda. Mustaqillik yillarida qabul qilingan qator qonun va qarorlarda tabiatga muhabbat va ekologik munosabatlarni tartibga solish, tabiatni asrab avaylash va ekologik xavfni bartaraf etish yo'llari ko'rsatib berilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining 1992-yil 9-dekabrda qabul qilingan «Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida»gi Qonuni 4-moddasida: «Tabiatni muhofaza qilish maqsadlariga erishish uchun davlat hokimiyati mahalliy idoralari, vazirliklar va idoralar, korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, fermerlik va kooperativ xo'jaliklari, shuningdek, shaxslar,

xo‘jalik boshqaruv hamda faoliyatni amalga oshirish jarayonida quyidagi qoidalarga amal qilishlari kerak: barcha turdagi ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarni ekologik qonun-qoidalar bilan tanishtirish majburiydir» deya ta‘kidlangan¹. O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 6-mayda «Suv va suvdan foydalanish», 1996-yil 27-dekabrda «Atmosfera havosini muhofaza qilish», 1994-yil 24-sentyabrda «Yer osti boyliklarini muhofaza qilish va undan foydalanish», 1997-yil 26-dekabrda «Hayvonot dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish» hamda «O‘simlik dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risida»gi² qabul qilingan Qonunlarida tabiatni muhofaza qilish uchun havoning tozaligini ta‘minlash, suvdan oqilona foydalanish, yer osti boyliklaridan, o‘simlik va hayvonot dunyosidan foydalanish va qo‘riqlash me‘yorlari qat‘iy qilib belgilangan.

1995 yil 31 iyulda «YUNISEF-EKOSAN-ASPERA dasturini amalga oshirish tadbirlari haqida» maxsus qaror qabul qilindi.³ BMTga a‘zo davlatlarning hammasi 2017-yilga qadar bir qadar maqsadlarga erishishni o‘z zimmlariga oldilar. Turg‘un organik ifloslantiruvchi moddalar – odam organizmi va ekotizimlarda qayta tiklab bo‘lmas o‘zgarishlarga olib keluvchi xavfli kimyoviy birikmalar. Ular o‘z-o‘zidan parchalanish xususiyatiga ega bo‘lmagani sababli atrof-muhitda uzoq yillar mobaynida saqlanib qolishi mumkin. Ma‘lumotlarga ko‘ra , hozirgi kunda mamlakatimiz hududida 90 ming tonnaga yaqin shu turdagi moddalar mavjud bo‘lib, bunda xavfli kimyoviy birikmalar “O‘zagrokimyohimoya” aksiyadorlik jamiyatining maxsus omborlarida saqlanmoqda. O‘z-o‘zidan ko‘rinib turibdiki, ular ona tabiat va inson salomatligi muhofazasida jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Prezidentimiz tomonidan imzolangan “Turg‘un organik ifloslantiruvchi moddalar haqidagi Stokgolm konvensiyasini (Stokgolm, 200-yil 22-may) ratifikatsiya qilish to‘g‘risida” gi Qonun shu boradagi dolzarb muammolarni hal qilish, buning uchun zaruriy amaliy yechimlar va mexanizmlarni ishga solishga qaratilgan. Mamlakatimizning ekologik xavfsizligi va atrof-muhit muhofazasi bilan bog‘liq masalalarda mazkur xalqaro hujjatni ratifikatsiya qilishning bir qator afzalliklari bor. Avvalo turg‘un organik ifloslantiruvchi moddalar bilan ishlash hamda hozirgi ekologik qonunchiligimizda yangi xalqaro standartlar joriy etiladi.⁴

¹ O‘zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»gi qonun, – Toshkent, 1992.

² <https://lex.uz/docs/31719>

³ <https://www.lex.uz/ru/docs/5069117>

⁴ Алишер Курманов Экспорт хажми қарийб 3 баробар ортиши мумкин. “Халқ сўзи” газетаси 2019 йил 14 май №98.

Bugungi kunda maktab o'quvchilariga ekologik ta'lim berish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Tabiat , atrof muhit haqidagi asosiy ustivor tushunchalarni, g'oyalarni, ilmiy faktlarni o'zlashtirishni;
2. Tabiatning inson va jamiyat uchun moddiy va ma'naviy qadriyatini tushinish;
3. Tabiat bilan to'g'ri munosabatga talabni rivojlantirish;
4. Tabiatga zarar va talofat etkazishni inkor qiladigan o'zini tutish xulq normalarini ongli ravishda qabul qilish.

Ta'lim: Inson yashash sohasi chegarasi doirasida yer tabiati ekosistemi haqida o'z yashash xududi atrof muhitini aholi salomatligini o'rganish , baholash yaxshilashga oid bilimlarni shakllantirishi.

Tarbiya: Atrof muhitni xolatini yaxshilash, sog'lom turmush tarziga rioya qilishga yo'naltirilgan talablar (qiziqish, fikrlarni) va xulqiy faoliyatni tarbiyalash.

Intellectual sohasini rivojlantirish – ekologik vaziyatni sabab oqibat nuqtai nazaridan maqsadli tahlil qilish qobiliyatini , emotsional sohada atrof muhit xolatini baholash va shu asosda o'zida tabiatga nisbatan ijobiy fikrlashni shakllantirishga erishish, irodaviy sohada ekologik bilim va ko'nikmalaridan foydalanish va uni targ'ibot va tashviqot qilishga erishish.

Ekologik ta'lim modellari

1. Bir predmetli
2. Predmetlararo
3. Aralash (Maxsus ekologik kurslar).

Bugungi kunda ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash borasidagi ishlardan tashqari o'quvchi yoshlarimizni bu boradagi bilimlarini oshirib, ko'nikma va malakalarini ham shakllantirib borishimiz zarur bo'ladi. O'quvchilarga ekologik tarbiya berish borasida qator olimlarning izlanishlar olib borgan. Fizika fanini o'qitishda ekologik bilim va tarbiya berish borasida prof. Turdiqulov ishlarini misol qilish mumkin. Texnologiya darslarida o'quvchilarga ekologik ta'lim-tarbiya berishda ham qator ishlar amalga oshirilgan bo'lishiga qaramay bu borada qator muammolar mavjud bo'lib qolmoqda.

O'quvchilarga ekologik ta'lim va tarbiya berishda texnologiya fani darslarida amalga oshirishda boshqa fan predmetlariga nisbatan qator ustun farqli jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- 1) O'quvchilar bu dars davomida tabiiy materiallar yog'och va qog'oz, daraxt shox va barglari, poliz maxsulotlari urug'lari, paxta va chigit, bug'doy va guruch ishlashadi.

2) O'quvchilar sim va novlar, temir listlar va tunukalar, taxta, plastmasalar bilan ishlashadi.

3) Texnik ob'ektlar bilan qo'lda ishlatiladigan asbob uskunalar va apparatlar stanoklar bilan ishlashadi. Elektr ishlari va uning oddiy sxemalar asosida yig'ish ishlarida o'quvchilarga ushbu yo'nalishlarda ekologik tushuncha, bilimlarni berish va ko'nikamalarni shakllantirish.

Mavzularni ekologik tushuncha va xodisalarga bog'lash orqali tushuntirish.

Biz o'zimizning tadqiqot ishimizda Texnologiya ta'limi fan predmetining DTS mavzularini o'rganishda 7 sinf uchun chiqarilgan DTS mavzularini ekologik tushuncha va bilimlar berish uchun tanlab oldik.

Mavzu: Yog'ochning kimyoviy va texnologik xossalari. Yog'ochni quritish va saqlash qoidalari. Yog'ochlar va ularga ishlov berish materiallarini turlarga ajratish va xususiyatlarini aniqlash (2 soat). Ushbu mavzu o'tilganida o'quvchilarga yog'och materiallari bizning Respublikamizga chetdan asosan Rossiya va Qazog'iston Respublikalaridan katta mablag'lar evaziga keltirilishini va ushbu yog'ochlar o'rmonlarni kesish orqali olinishini aytib o'tildi. O'rmonlar yer kurrasining o'pkalari hisoblanib ularning ya'ni o'rmonlarning maydonlari kundan-kunga kamayib borayotganligini tushuntirish va yog'och xom ashyosidan tejab-tergab foydalanish yo'l-yo'riqlari aytib o'tiladi. Yer yuzidagi o'rmonlarning kesilishi natijasida havoning karbonat angidrid gazi bilan ifloslanishi ortishi va insonlarning har xil kasalliklar bilan og'rinishlari kuzatilmoqda. Iqlim o'zgarishlari yuzaga kelmoqda. Yog'ochlarni saqlashni va quritishning ularga keyingi ishlov berishdagi ahamiyatini tushuntirishda unga ishlov berish sifatiga ta'sirini va yaroqsiz mahsulot tayyorlashni oldini olishning ahamiyatini tushuntirib o'tilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Yog'ochlardan yasalgan buyumlar yasashda to'g'ri rejalashtirish va mavjud buyumlardan tejab va avaylab foydalanish ularning umrini uzaytirish kelgusida yangi daraxtlarni va o'rmonlarni kesilishini oldini olinishiga olib kelishini aytib o'tish zarur bo'ladi.

Rangli metallar va ularning qotishmalarining mexanik xossalari. Yupqa tunukalar, simlar, metallarga chilangarlik va tokarlik ishlov berish turlari va usullari. (2-soat) Ushbu umumiy tushunchalar o'quvchilarga berilganda o'qituvchi tomonidan rangli metallarning va ularning qotishmalari ham chetdan katta mablag'lar evaziga keltirilishini, ularni qayta ishlashga xom ashyo sifatida ishlatishdan oldin ushbu metallar va qotishmalar korxonalar va zavodlarda katta miqdorda energiya – yoqilg'i va elektr energiyasi va inson mehnati sarflanishi evaziga olinishi aytiladi. Ushbu metall va qotishmalarni tayyorlash jarayonida tashqariga zaharli bug'lar va chiqindilar ajraladi.

Ushbu jarayonlarni amalga oshirishda yoqilg'i yonib tashqariga karbonat angidrid gazlari tarqaladi. Ushbu metall va qotishmalar ochiq havoda korroziyaga uchrashi to'g'risida, ularni karroziyadan saqlashning usullari va yo'llari to'g'risida ham o'quvilarga ma'lumot berish lozim bo'ladi. Mashg'ulotlarda grafik organayzerlardan "Nima uchun", "Qanday", "Konseptual javdal", "Qarorlar shajarasi" "Ven diagrammasi" laridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Atrof-muhit muhofazasi bilan bog'liq kunlar va kasblar

11-yanvar – Qo'riqxonalar va milliy bog'lar kuni (Ekologik inspeksiya xodimi, Bog'bon, qo'riqxonaviy veterinari, Biologiya va zoologiya o'qituvchisi kasblari)

2-fevral – Suv-botqoqlashgan hududlar kuni (Irrigator, Gidromeliorator, Gidrotexnik, Agranom, Suvchi kasblari)

22-mart – Umumjahon suv kuni. (Suvni asrash. Agranom, Meliorator, Irrigator, Gidromeliorator, Suvchi, shahar va qishloq aholini suv ta'minoti tizimi xodimlari kasblari)

30-mart – Yerni himoya qilish kuni (Agranom, Tabiatshunos olimlar, Meliorator, Gidromeliorator, Irrigator, Fermer, Atrof-muhitni ximoya qiluvchi ekologik tashkilotlar xodimlari kasblari)

1-aprel – Xalqaro qushlar kuni. (Zoologiya o'qituvchisi, Hayvonot bog'i xodimi kasbi)

7-aprel – Xalqaro salomatlik kuni (Meditsina kasblari vrach, hamshira, Sanitariya –epidemiologiya xodimlari, Fiziologiya va voleologiya o'qituvchilari)

22-aprel – Umumjahon yer kuni (Agranom, Fermer, Tabiatshunoslik o'qituvchisi, Atrof-muhitni himoya qilish ekologik tashkilotlari yo'nalishidagi kasblar)

12-may – ekologik ta'lim kuni (Ekologiya, Zoologiya, Biologiya, Kimyo, Tabiatshunoslik o'qituvchilari, atrof-muhitni himoya qilish tashkilotlari yo'nalishidagi kasblar.),

22-may – Biologik xilma-xillikni asrash xalqaro kuni (Biologiya, Zoologiya, Tabiatshunoslik, ekologiya fanlari o'qituvchilari atrof-muhitni himoya qilish ekologik tashkilotlari yo'nalishidagi kasblar)

5-iyun – Atrof-muhitni muhofaza qilish xalqaro kuni. (Biologiya, Zoologiya, Tabiatshunoslik, ekologiya fanlari o'qituvchilari, atrof-muhitni himoya qilish ekologik tashkilotlari, barcha tabiatga bevosita va bilvosita ta'sir qiluvchi kasblar)

8-iyun – Umumjahon okeanlar kuni. (Okeanshunos olimlar, okean bilan bog'liq baliqchilik kemalari xodimlari kasblari, Zoologiya, Biologiya o'qituvchisi)

17-iyun – Cho‘llashishga qarshi kurash umumjahon kuni (Agronom, Meliorator, Irrigator, Suvchi, Gidromeliorator, Fermer)

15-sentabr – O‘rmon kuni. (O‘rmon qo‘riqchisi, O‘rmon sanoati xodimlari kasblari)

Ekologik loyihalar orqali ta’lim-tarbiya berish.

O‘quvchilarga sinfdan va maktabdan tashqari dars mashg‘ulotlarida o‘qituvchi rahbarligida ekologik loyihalarga jalb qilinishi ham yaxshi natija beradi. Bu borada MDH mamlakatlarida, ayniqsa Belorussiya va Rossiya, Ukrainada qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan. Bu loyihalarning ustunligi o‘quvchilar bevosita tabiatning o‘zida yurib atrof-muhit muammolarini o‘rganadilar, ko‘rib-tushunib oladilar. Tabiatni muhofaza qilish ishlarga daraxtlar ekish ularni himoya qilish, Toza hududlarga va suv havzalari, ariqlarga har-xil chiqindi tashlanadigan joylarga ogohlantirish kartalarini qo‘yish va o‘zlari bilan uchrashish orqali aholini ogohlantirish, aholi va o‘z tenqurlari o‘rtasida tushuntirish targ‘ibot va tashviqot ishlari olish borish va hokazolarni ko‘zda tutadi. Biz yashab turgan jannatmakon yurtimizni va barcha yer kurrasini global ekologik tanazzuldan saqlash maslasi bugungi kunda o‘ta dolzarbligicha qolmoqda. Bu boradagi ishlar bizning fikrimizcha albatta umumiy o‘rta ta’limi o‘quvchilaridan boshlanishi zarur. Bu borada ta’lim-tarbiyaning ajralmas qismi sifatida ekologiya masalalari ko‘rilmog‘i darkordir. Bu borada har bir fan predmeti imkoniyatlaridan to‘la foydalangan holda o‘quvchilarga ekologik ta’lim va tarbiya berish yaxshi natija beradi. Ayniqsa, texnologiya fan predmeti mashg‘ulotlarining bu boradagi imkoniyatlaridan to‘la foydalanmoq yaxshi samara beradi. Bu orqali o‘quvchilarda yoshlikdan ekologik madaniyat asoslari shakllana boshlaydi. Bu esa kelajakda tabiatni himoya qiladigan va uni tozaligi uchun kurashadigan fuqorolarni shakllanishiga katta hissa qo‘shadi degan fikrdamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan <https://lex.uz>.
2. Mironov A.V. Soderjanie ekologicheskigo obrazovaniya budущего uchitelya. -Kiev: KGU, 1990 Новыков YU.N., Beknazarov R.U. Oxrana okrujayushey sredы -T.: Ibn Sino, 1992.
3. Solovev S.S. Tendensii razvitiya ekologicheskogo vospitaniya shkolnikov v protsess vneurochnoy deyatelnosti. Avtoref. diss. kand.ped.nauk. -M.: 1987.
4. Pustovayt N.A. Ekologicheskoe vospitanie shkolnikov v protsesse obucheniya selskoxozyaystvennomu trudu. Avtoref. diss. kand.ped.nauk. -K.: 1988.

5. Turdikulov E.A. Ekologicheskoe obrazovanie uchashixsya v protsesse obucheniya fizike -M.: Prosvещение, 1988.-с. 126.